

Нестеренко М.О., Черкас Л.О.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ В
ПІДЛІТКОВОМУ ВІСІ
GENDER IDENTITY AND ITS FEATURES OF DEVELOPMENT IN
ADOLESCENT AGE**

Theses present the results of research on gender identity in adolescence. Tendencies to the formation of androgynous and sexually typified types of gender identity in adolescents, masculinization of girls were revealed.

Key words: *genderная identity, gender representation, attitude toward himself as representative of a particular gender, gender behavior, teenagers*

Останнім часом все більше привертає до себе увагу проблема гендерної ідентичності, що пов'язано з тим, що в сучасному суспільстві відбувається зміна системи гендерних відносин, реконструкція змісту гендерних ролей і стереотипів маскулінності/фемінності, переорієнтація дії настанов на індивідуальну варіабельність чоловіків і жінок. Чоловіки та жінки прагнуть побудувати власну гендерну ідентичність як усвідомлення та переживання себе представником певного гендеру, що забезпечує їм самовизначення, особистісну реалізацію, адаптацію до життя в суспільстві. Проте сьогодні спостерігається й плутанина, незасвоєння гендерних ролей, складнощі у пристосуванні до реалій гендерних взаємин у соціумі, що виявляється у кризі гендерної ідентичності, людина не співвідносить себе ні з однією з гендерних груп (гомосексуальність; транссексуали тощо) (Левандовська М., 2007; Кубриченко Т., 2012). Звідси проблема пошуку гендерної ідентичності важлива для молоді, зокрема, підлітків, які набувають дорослі, зрілі її форми, а дослідження є досить актуальними.

Розробки гендерної проблематики характеризуються неоднозначністю у трактуванні терміну «гендерна ідентичність». Однак, у різноманітних визначеннях гендерної ідентичності виділяються такі основні характеристики: усвідомлення та переживання людиною себе як представника певного гендеру, соціальний конструкт, саморегуляція власної поведінки, соціальність походження та динамічність внутрішньої структури даного особистісного утворення (Нестеренко М., 2016). Структура гендерної ідентичності авторами розкривається або через змістовний, емоційний та конативний компоненти, або через відчуття приналежності до певної біологічної статі, сексуальну орієнтацію та маскулінність/фемінність як конструкти культури й інтеріоризовані психологічні риси.

Характерним для більшості наукових праць є визначення п'яти основних механізмів формування гендерної ідентичності: ідентифікація, що ґрунтується на інтроєкції (вбирання в себе, поглинання чоловічого і

жіночого), процес усвідомлення та прийняття фемінності і маскулінності, що існують у межах соціальної культури; інтеріоризація як привласнення ролі, візрів маскулінності/фемінності, гендерних характеристик у процесі взаємодії з іншими; індивідуація – засвоєння культурно заданих норм і візрів деякого гендеру та реалізація внутрішніх смислів; соціалізація – засвоєння та відтворення гендерної культури суспільства; ініціація – обряди, дії, які супроводжуються закріпленням змін соціального статусу, соціальної ролі людини або групи (Боровцова М., 2012).

Гендерна ідентичність формується в процесі гендерної соціалізації, тобто шляхом засвоєння та відтворення особистістю норм, правил поведінки, настанов, цінностей, очікувань у відповідності з культурними уявленнями про ролі, призначення чоловіка й жінки в суспільстві (Кікінежді О., 2017). У зарубіжній психології дослідники найчастіше виділяють три етапи становлення ідентичності: 1) дитина засвоює статево ідентичність; 2) гендерна константність (розуміння постійності та незворотності статі); 3) гендерна саморегуляція або керівництво своєю поведінкою на основі самовизначення (Ільїн Є, 2014). Процес формування гендерної ідентичності не завжди є гармонійним. Розлади гендерної ідентичності можуть визначатися різними патогенними механізмами та пов'язані з гендерною інверсією: неможливістю засвоїти статеві розрізнення внаслідок психічних розладів.

Українські дослідники процес становлення гендерної ідентичності умовно поділяють на два етапи: первинна статева ідентичність (від моменту народження до кінця дошкільного дитинства) та вторинна гендерна ідентичність (шкільний вік та період дорослості) (Говорун Т., 2004; Кікінежді О. 2017; Лівандовська О., 2021). При цьому, перший етап пов'язаний насамперед із несвідомим та пасивним механізмом засвоєння культури. Формування вторинної гендерної ідентичності передбачає більшу включеність когнітивних механізмів творчого перетворення оточення. Дослідники підкреслюють, що існують сензитивні періоди розвитку гендерної ідентичності. Одним із них є підлітковий вік.

Підлітковий вік є вирішальним у формуванні гендерного типу особистості, що зумовлено тим, що у цей віковий період завдяки розвитку рефлексії, самосвідомості формується усталена, зріла гендерна ідентичність. Усвідомлення підлітком власної гендерної приналежності стає провідною лінією його особистісного розвитку. Гендерні характеристики особистості починають визначати структуру і спрямованість спілкування, вибір цінностей, ступінь авторитетності у групі однолітків. Відповідно відбувається перехід від первинної, дитячої гендерної ідентичності до дорослих, зрілих її форм.

Пубертатний період пов'язано з розвитком зрілої геніальності. Процес прийняття нової тілесності, формування психосексуальних орієнтацій, почуття дорослості, задоволення потреби у спілкуванні з

однолітками супроводжується змінами гендерних уявлень підлітків (Боровцова М., 2012). Проте статеве дозрівання може посилити гендерну дисфорію, оскільки вторинні статеві ознаки можуть підкреслити розбіжність між гендерною ідентичністю та вродженою статтю при народженні.

У сучасних українських дослідженнях особливостей становлення гендерної ідентичності у підлітковому віці відмічаються протиріччя в отриманих результатах. Так, за результатами одних досліджень відбувається переорієнтація підлітків зі стереотипно-традиційних маскулінності/фемінності на андрогінний гендерний тип. За результатами інших – більшість підлітків ідентифікують себе з традиційними гендерними стереотипами. Окрім того, згідно з даними досліджень хлопчикам властива часткова фемінність, а дівчаткам маскулінізація (Кубриченко Т, 2012; Курдибаха О., 2016; Логвінова, 2011).

Також було встановлено, що переорієнтація в сучасних умовах із традиційних стереотипів маскулінності/фемінності на гендерні стереотипи, очікування з боку соціального оточення можуть провокувати виникнення кризи гендерної ідентичності, що найбільш розгортається у дітей 14-15 років, виявляючись у неадекватних і невизначених характеристиках гендерної ідентичності.

Емпіричне дослідження гендерної ідентичності підлітків було проведено за допомогою тесту «Хто я є?» М. Куна та Т. Макпартленда для визначення змістовних характеристик гендерних уявлень про себе підлітків; Опитувальник статевих ролей BSRI С. Бем використовувався з метою визначення типу гендерної ідентичності (маскулінний, фемінний, андрогінний) учнів. В дослідженні приймали участь 30 підлітків – студенти Барського гуманітарного коледжу імені Грушевського (Вінницька область), віком 14,5 – 15,5 років: 12 хлопців та 18 дівчат.

Результати проведеного дослідження показали, що домінує андрогінний тип гендерної ідентичності у підлітків обох статей. Гендерна ідентичність підлітків поєднує чоловічі і жіночі риси, що суттєво розширює можливості особистості, свідчить про слабку орієнтацію на стереотипні конструкти маскулінності і фемінності, уявлення носять інтеграційний характер щодо маскулінності/фемінності. Фемінність зустрічається рідше, ніж інші типи гендерної ідентичності.

В структурі гендерного образу Я підлітків домінують гендернонейтральні якості. Це може свідчити про переорієнтацію їх зі стереотипних фемінно/маскулінних гендерних схем на андрогінні. При цьому така тенденція більш виражена у хлопчиків у порівнянні з дівчатами, які в більшій мірі є статевотипізованими.

Отже, гендерна ідентичність підлітків має певну специфіку: в структурі гендерного образу Я учнів домінують гендернонейтральні якості; фемінність більшою мірою представлена у вибірці дівчат. Також

зафіксована в значній кількості дівчаток трансформація гендерних уявлень у сторону до маскулінізації. Особливістю гендерної ідентичності є тенденція до проявів андрогінного та статевотипізованого типів.